

NAVOIY QIT'ALARIDA IJTIMOY-AXLOQIY MASALALAR TALQINI

Eshpo'latova Ruxsora Elyos qizi

Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali Pedagogika va tillarni o'qitish
fakulteti, Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili yo'nalishi 2-bosqich talabasiwww.doi.org/10.5281/zenodo.10472886

Annotatsiya: Ushbu maqolada Navoiyning ijtimoiy hayot masalalari aks etgan axloqiy mavzudagi qit'alari tahlilga tortildi

Kalit so'zlar: qit'a, Navoiy qit'alarida mavzu rang-barangligi, axloqiy mavzudagi qit'alar.

Kirish

Arab, fors, turk mumtoz she'riyatida keng tarqalgan qit'a o'zbek mumtoz she'riyatida hazrat Navoiy mehnatlari bilan mustaqil janr sifatida shakllangan janr hisoblanadi. Navoiygacha bo'lgan mumtoz adabiyotimizda ushbu janr Hofiz Xorazmiyning "Muxabbatnoma" sida, Sa'diy Sheroziyning "Guliston" ida, Abdurahmon Jomiyning "Bahoriston" ida uchraydi. Ushbu asarlarda qit'alar ma'lum bir hikoyadan kelib chiqqan xulosa tarzida "qissadan hissa" bo'lib keladi. Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asarida ham qit'alar xuddi shu shaklda kelgan. "Xazoyin ul-maoniy" devonida esa ijtimoiy-siyosiy, falsafiy-axloqiy, ta'limiy masalalar aks etgan 210 ta qit'a jamlangan. Navoiy qit'alarida mavzu ko'lami rang-barangdir. ammo olimlar shartli ravishda ularni ikki guruhga bo'lishadi.

1. Muayyan davr voqealari hamda u yoki bu guruh vakillari faoliyati haqidagi qit'alar; Bu mavzudagi qit'alarda, asosan, zamonasida tez-tez takrorlanadigankongilbuzar holatlar-u, ba'zi kishilarning o'z faoliyatida yo'l qo'yadigan xatolari haqida yozadi. Qit'alardagi sarlavhalarning o'zidan oq qit'ada nima ifodalangani ma'lum bo'ladi.

2. Qit'alarning ikkinchi guruhiga esa ijtimoiy hayot masalalari aks etgan falsafiy-axloqiy mazmundagi qit'alar kiradi. Bunday mavzudagi qit'alarda Navoiy ijtimoiy hayot qiyinchiliklarini, kishilarning axloq, fazilatlarini-yu falsafiy qarashlaridagi kamchiliklarni yoritib o'tadi. Ushbu qit'alarda ilm-u hunarni egallash, ota-ona hurmatini joyiga qo'yish, adolatli podshoh bo'lish, yaxshi xulqqa ega bo'lish, kamtarlik, yaxshi insonlarga ergashish, yomonlikdan va yomon insonlardan uzoqroq yurish haqida so'z boradi. Navoiy ijod olamini bir ummon desak, uning tub markazida komil inson g'oyasi yotishini yaxshi bilamiz. Shu jihatdan Navoiy qit'alarining ham bosh va umumlashgan g'oyasi komil insonni tarbiyalashdir. Ushbu maqolada ham Navoiyning axloqiy-ta'limiy masalalarning yoritilishiga to'xtalib o'tamiz.

Kimki maxluq xizmatig'a kamar

Chust etar-yaxshiroq ushalsa beli.

Qo'l qovushturg'ucha bu avlodur,

Ki aning chiqsa egni, sinsa ili.

Chun xushomad demaki boshlasa kosh,

Kim tutilsa dami, kesilsa tili

Qit'a tahlilidan oldin bizga murakkab bo'lgan so'zlar bilan tanishib olamiz.

Maxluq-xalq, yaratiq (bu so'z faqat hayvonlarga emas, balki butun yaratilgan narsalarga insonlarga ham ishlatiladi) tanfir, tanaffur-nafratlanish

Mulozamat-mulozamat qilish, xizmat qilish

Tahrir-hazar qildirish, qo'rqitish

Chust etmoq-mahkam qilmoq

Ushalmoq-sinmoq

Egn-yelka

Ushbu qit'aning nasriy bayonini qilganimizda uning sarlavhasi yaratiqqa mulozimlik qilmoqdan nafrat va Yaratgandan o'zgaga xizmat qilmoqdan hazar etmoq xususida. Qit'aning birinchi baytida kimki Yaratganga emas yaratilganiga xizmat kamarini mahkam bog'lasa, bundan ko'ra uning beli bukilgani (singani) yaxshiroqdir. Haqiqatdan ham Haq taolodan emas, uning qulidan najot so'ragan kishi tabiiyki, Yaratganning qahriga uchraydi. Berguvchi ham ,olguvchi ham Allohdir. Allohdan boshqaga sig'inmagan va najot kutmagan kishilar shuning uchun ham odamlar orasida tek hamda to'kisdir. Qit'aning ikkinchi baytida Allohdan o'zgaga qo'l qovushtirib turgandan, yelkasi chiqib ,qo'li singani a'lodir degan ma'noni olamiz. Bunda Navoiy Allohdan boshqadan najot so'rab ochilgan qo'llaring sinsin, undan ko'ra ochilmasin demoqchi. Tabiiyki yelka va qo'l insonning eng asosiy vazifa bajaruvchi a'zolaridan biri. Balki shuning uchun aynan qo'l va yelka qalamga olingandir. Uchinchi baytda agar nimanidir evaziga bandasiga xushomad qilishni boshlasa koshki edi u damda nafasi tutilib, tili kesilsa, boshqa so'zlay olmasa. Fikrimcha, Navoiy nafaqat bandasiga balki Ollohga ham nimanidir evaziga ibodat qilma, Allohni faqat muhtojligida esga olma, U doim qalbingda, tiling esa doim uning zikrida bo'lsin demoqchi. Bu qit'ani boshdan oyoq "Beruvchi ham oluvchi ham Allohdir" degan maqolga tenglashtirsak bo'ladi. Hazrat Navoiyning birgina shu uch baytli qit'asidan biro lam ma'no oldik. Ushbu qit'ada biz yorita olmagan, tub mag'zini chaqmagan hikmatlar qancha. Bular orqali biz axloqimizni to'g'rilashimiz, o'zimizga tarbiya berishimiz mumkin deb bildik. Zero, Navoiy ma'nolar kaliti, donolikning otasidir.

References:

1. "Navoiyshunoslik" Shuhrat Sirojiddinov, Dilnavoz Yusupova, Olimjon Davlatov. Toshkent. "Akademnashr". 2020. 366-368-betlar.
2. Qit'alar tahlili. Avaz Nazarov
3. Xurshid Davron, Ziyo.uz internet saytlari.